

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

*Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»*

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ

Збірник домашніх завдань та зразки
тестових завдань
для студентів денної форми навчання

ЕМ – кафедра електричних машин

Спец. 6.050702 – Електромеханіка. Електричні машини

Харків 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

*Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»*

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Збірник домашніх завдань і зразки
тестових завдань
для студентів денної форми навчання

ЕМ – кафедра електричних машин

Спеціальність 6.050702 – Електромеханіка

ЗАТВЕРЖЕНО
МЕТОДИЧНОЮ РАДОЮ
НТУ «ХПІ»,

протокол № __ від ____ .2011 р.

Харків - 2011 р.

УДК 630.310

Електричні машини. Навчальний посібник. Збірник домашніх завдань і зразки тестових завдань для студентів денної форми навчання спец. 6.050702 – Електромеханіка. Електричні машини. / Упорядник: Шевченко В.В. – Харків, НТУ «ХПІ», 2011. – 38 с.

Приведена збірка домашніх завдань по курсу “Електричні машини”, в якій наведені завдання по розділам, які вивчаються студентами протягом всього строку навчання, приведені зразки контрольних тестів по розділам, дані методичні вказівки на допомогу вивчення кожної теми. Надається перелік літературних джерел для допомоги вивчення курсу.

Відповідальний:: док. техн. наук, проф. В.І.Мілих

Рецензент: канд. техн. наук, доц. Юр'їва О.Ю.

Навчальне видання

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД

Збірник домашніх завдань для студентів денної форми навчання енергетичного факультету спец. 6.010100 – Професійне навчання. Електроенергетика, (рос. мовою)

Кафедра електроенергетики

Упорядник: доц. Шевченко В.В.

Електричні машини. Начальний посібник. Збірник домашніх завдань і зразки тестових завдань для студентів денної форми навчання спец. 6.050702 - Електромеханіка. Електричні машини / Упорядник Шевченко В.В. - Україна, Харків, НТУ "ХПІ", 2011. - 38 с.

Формат 60x84. Умовно-друк. арк. 1,2. Тираж 100 екз.

© Українська інженерно-педагогічна академія

61003, г. Харків, вул. Университетская,16